

SOYA O'SIMLIGI USTIDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLARDA FENOLOGIK KUZATUVLAR.

Raxmonov Ikrom

GulDU Agrotuproqshunoslik va melioratsiya kafedrası dotsenti.

Dildora Xo'jabekova

GulDu Agrotuproqshunoslik va melioratsiya kaferdrasi o'qituvchisi.

Rustamova Adiba

GulDu Agronomiya yo'nalishi 2 kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14761460>

Annotatsiya: Soya o'simligida fenologik kuzatishlar o'simlikning rivojlanish bosqichlarini o'rganib, hosildorlik va agrotexnika tadbirlarini optimallashtirishda muhim ahaamiyatga ega. Ushbu kuzatishlar soya o'sishi va rivojlanish jarayoniga iqlim, tuproq, va agrotexnik omillarning ta'sirini aniqlashga yordam beradi. Soyada fenologik kuzatuvlar o'tkazish, o'simlikning rivojlanish jarayonlarini tizimli ravishda o'rganish orqali hosildorlikni oshirish va agrotexnik tadbirlarni optimallashtirishga yordam beradi. Quyida soyada fenologik kuzatishlarni qanday olib borish kerakligi haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Soya, hosildorlik, agrotexnika, optimallashtirish, fenologik, rivojlanish, vegetatsiya davri.

Аннотация: Фенологические наблюдения за растением сои имеют важное значение в изучении этапов развития растения и оптимизации урожайности и агротехнических мероприятий. Эти наблюдения помогают определить влияние климатических, почвенных и агротехнических факторов на процесс роста и развития сои. Проведение фенологических наблюдений за соей и систематическое изучение процессов развития растений способствует повышению урожайности и оптимизации агротехнических мероприятий. Ниже приведена информация о том, как проводить фенологические наблюдения за соей.

Ключевые слова: Соя, урожайность, агротехника, оптимизация, фенологический, развитие, вегетационный период.

Annotation. Phenological observations on soybeans play a crucial role in studying plant development stages and optimizing yield and agricultural practices. These observations help determine the effects of climate, soil, and agrotechnical factors on soybean growth and development. Conducting phenological observations on soybeans through systematic study of plant development processes aids in increasing yields and optimizing agricultural techniques. The following information describes how to carry out phenological observations in soybeans.

Keywords: Soybean, yield, agrotechnology, optimization, phenological, development, growing season.

Soya (*Glycine max* (L). Merr.) bir yillik dukkakli o'simlik bo'lib, odamlar va chorva mollari uchun asosiy oziq-ovqat manbalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Soya yog'i eng keng tarqalgan o'simlik yog'laridan biri bo'lib kelajakdagi muhim bio-dizel (yoqilg'i) hisoblanadi.

Soya yetishtirish geografik jihatdan faqat to'rtta davlatda-AQSh, Braziliya, Argentina va Xitoyda yuqori darajada to'plangan. Faqatgina ushbu mamlakatlardagi ishlab chiqarish dunyo mahsulotining deyarli 90%ni tashkil qiladi. Xitoy va Afrikadan tashqari Osiyodagi mamlakatlar umumiy soyaning atigi 5 foizini tashkil qiladi. Moyli ekinlar orasida faqat soya fasulyesi global ishlab chiqarishning maksimal ulushiga ega (53%), undan keyin kolza xantal (15%), paxta (10%) va yeryong'oq (9%) ((Pratap va boshq., 2012).[2]

Soya doning hosildorligi ham boshqa ko'plab ekinlarnikidan yuqori hisoblanadi. Ushbu o'simlik donidan 400dan ortiq turdagi mahsulotlar olinadi. Bugungi kunda, jahon oziq-ovqat sanoatida sariyog'dan tashqari, soya suti, soya oqsili, soya qo'shimchalari va boshqa mahsulotlar keng qo'llaniladi.

Soya o'simligi oziq-ovqatda, texnikada, konserva tayyorlashda, sut, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda, yem-xashak sifatida ishlatiladi. Soyaning bunday ishlatilishi donning sifatiga bog'liq bo'lib tarkibida 30-52% moy bo'ladi hamda 20% karbon suvlari mavjud. Soyaning oqsili yuqori sifatli, suvda to'la eriydi, yaxshi hazm bo'ladi. Gilitsin aminokislota ko'p bo'lib, bu achitishda ishtirok etib, sut-qatiq mahsulotlari ishlab chiqarish mumkin bo'ladi. Soya donida moy, margarin, pishloq, sut, un, qandolat mahsuloti, konservalar ishlab chiqiladi. Moyi lak bo'yog' sanoatida, sovun ishlab chiqarishda qo'llaniladi, yer yuzida ishlab chiqarilayotgan o'simlik moyining 40% ni soya moyi tashkil qiladi.

Tadqiqot uslublari: Soya o'simligini o'rganish jarayonida fenologik kuzatuv ishlari olib boriladi. Fenologik kuzatuvlar tahlil natijalariga ko'ra, soya nav namunalarining o'suv davri kun hisobida ertapishar nav namunalarida 85-90 kun, 95-105 kun, o'rtapishar navda 108-112 kunni tashkil qilib, ertapishar va o'rtapishar nav namunalalar bir biridan o'suv davri kun hisobida 8-35 kungacha farq qilganligi aniqlandi.

Soya nihollarini hisoblash uch muddatda : nihollar ko'rina boshlaganda, ular qiyg'os unib chiqqanda va to'liq unib chiqqanda o'tkazildi. Nihollarni hisobga olish yaganalashdan avval olindi.

Tajriba maydonida barcha variantlarda ko'z bilan chamalab, fenologik kuzatishlar o'tkazilishi mumkin. Masalan biz olib borgan tajriba natijalarini tahlil

qiladigan bo'lsak, o'simlikning unib chiqishi, birinchi uchtalik barglar hosil qilishi, g'unchalashi, gullashi, dukkagi shakllana boshlashi, dukkaging qo'ng'ir rangga kirishi va pishishi qayd etilganligini ko'rdik. Soya navlarining rivojlanish fazalari boshlanishi va tugashi xuddi shu tarzda belgilanib borildi. Unib chiqish davri birinchi uchtalik barglar hosil bo'lguncha hisoblanadi; soya o'simligida unib chiqish, birinchi uchtalik barglarning hosil bo'lishi, g'unchalash, gullash, dukkaklarning hosil bo'lishi va pishish fazalari qayd qilib borildi.

Respublikamiz tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda soya navlarini ilmiy asoslangan holda tuproq unumdorligini yaxshi ball baniteti yuqori bo'lgan, suv ta'minoti yetarli bo'lgan hududlarga joylashtirish, sho'rlangan tuproqlarni sho'rini yuvish va suv taqchil hududlarda kuz-qish mavsumida yaxob suvi berish zarur ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Shuningdek soya urug'ini ekish maqbul muddatlarda o'tkazilishi ham fenologik rivojlanishiga ta'sir etmay qolmaydi. Hududlar sharoitini hisobga olib, soyani janubiy mintaqalarda (Surxandaryo, Qashqadaryo viloyatida) 25-martdan 15 aprelgacha, shimoliy mintaqalarda (Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati) 20-apreldan 1 maygacha, markaziy mintaqalarda (Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Navoiy viloyatlarida) 10-apreldan 25-aprelgacha bo'lgan muddatlarda tuproq ostiga urug'larni qadash ishlarini bajarib bo'lish zarur ekanligini ko'rishimiz mumkin.[5]

Soyani urug'lani ekishdan oldin maxsus biopreparatlar yoki maxsus nitraginli urug'dorilar bilan ishlov bersak so'ya o'simligining o'sishi va rivojlanishi vegetatsiya davri davomida yuqori hosildorlikka erishishimizga asos bo'la oladi.

Unib chiqqan soya o'simligimizning begona o'tlardan vaqtida tozalanishi, o'simlikni sug'orish ishlarini vaqtida amalga oshirish, o'g'itlarni vaqida qo'llay bilishimiz, dukkak hosil qilish vaqtida suvga va mineral o'g'itlarga bo'lgan talabi ortishi va dukkak hosil qilgach dukkakni shakillanish jarayonlari va dukkakni pishish jarayonlari ham muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin.

Soya yetishtirish bo'yicha O'zbekistonda olib borilgan ayrim tajribalar shuni ko'rsatadiki, uni g'oz va sholi almashlab ekishda ham joylashtirish mumkin. Donli ekinlar yig'ib olingan zaxotiy oq ang'izni yumshatish lozim, bu esa namlikni saqlab qolish va haydashdan oldin begona o'tlarni undirib olishga sharoit yaratiladi. Yer chuqur 27-30 sm gacha haydash lozim. Ildizpoyali begona o'tlar bilan zararlangan dalalar ang'izni shudgorlash yanada chuqurroq amalga oshiriladi. Bir yillik begona o'tlar mavjud dalalarni ertaroq shudgorlash, so'ngra

diskli barona yoki kultivatsiyalash tavsiya etiladi. Ildiz bachkili begona o'tlar bilan zararlangan dalalarga qatlamli ishlov beriladi.

Ekishdan oldin tuproqqa ishlov berilmaaganda soyaning hosili 18 s.ga bo'lgan, ekishdan oldin tuproqqa ishlov berilganda hosil 3s.ga oshganligi aniqlangan.

Ekish oldidan tuproqqa ishlov berishlar sonini kamaytirish uchun o'g'itlash va gerbitsidlar sepishni yuqoridagi ishlar bilan uyg'unlashtirish ham mumkin.

O'zbekistonda soya aprel oyida ekiladi. Agar bahor sovuq kelsa soyani ekish mayda amalga oshiriladi. Respublikamiz janubida ekish bir muncha ertaroq boshlanadi. Mart oyining ohiri muayyan sharoit uchun eng muqobil ekish muddati bo'lib, u 29,1 s urug' va 46,9 s poxol olishni ta'minlagan; bunda oziqa birligini chiqishi 65s/ga, oqsil chiqishi 1102kg/ga.ni tashkil qilgan.[6]

Dukkakli ekinlar madaniy o'simliklarning katta bir guruhi hisoblanib ularda kuzatiladigan fazalari: urug'ning unishi, nihollar, 3-chinbarg, to'pgulni hosil bo'lishi, gullash, gullashning tugallanishi va pishish faza belgilaridir.

Nihollar: Soyada urug'dan nish urib yangi o'sib chiqqan maysa- nihol bo'ladi, loviyada esa tuproq betiga chiqqan "urugpalla"ni ajralishi hisoblanadi.

Urug'palla-o'simlikning urug'idan unib chiqadigan, murtagidan paydo bo'ladigan birinchi barglari. Urug'palla boshlang'ich holida urug' ichida paydo bo'lib, tashqi ko'rinishi va ichki tuzilishi jihatdan undan keyin paydo bo'ladigan chinbarglardan uncha farq qilmaydi. Bir pallali o'simliklarda urug'palla odatda bitta, ikki pallalilarda esa ikkita, ochiq urug'li ninabarg o'simliklarda 2tadan 15tagacha urug'barg bo'ladi.

3-chinbarg. Dukkaklilarda ostki tanasimon (qipiqli) barg hisobga olinmaydi, ammo 1-barg yaproq yoyilgan bo'lsa, unda hisobga olinadi.

Gulning paydo bo'lishi. Barg qo'ltiq -poya va yaproq oralig'idan birinchi boshlang'ich murtakning paydo bo'lishi.

Gullash. Soya gulida yelkasimon tojbarg bo'lagida birinchi gulining ochilishi.

Gullashning tugallanishi. Barg yuqori qo'ltiqdagi to'pgul murtagi boshqa rivojlanmaydi. Ular rivojlanish o'rniga quriy boshlaydilar. O'simlikning ayrimlarida gul qoladi.

Pishish fazasi. Birinchi dukkaklarning sariq rangga kirishi, urug'lar esa o'simlikningn naviga-turiga mos rangga kiradi.

Xulosa: Soyada olib borililgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki Agrotexnik tadbirlarni sifatli va vaqtida o'tkazishimiz misol uchun soyani ekish vaqtida maxsus yuqori unumli, pnevmatik seyelkalardan foydalanish, tuproq iqlim

sharoitidan kelib chiqqan holda tuproqning 4-5 sm qatlamiga ekilishini taminlashimiz zarur. Ekilgan soya o'simligining ko'chatlari qator oralari 60x70x90 lik bo'lgan, soya ekinining qariyb 70 foizdan yuqori urug' namunalari unib chiqqanidan so'nggina qator oralariga ishlov berishni boshlashimiz kerak ekanligini tajribalarimizda kuzatik.

Adabiyotlar:

- 1.Mirsharipova G.K. Usmonova D. Sirdaryo viloyati sharoitida yangi soya navlarining hosil tarkibi. Moyli ekinlarni yetishtirish va qayta ishlash: hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari mavzusidagi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. Toshkent-2018y.30-32 betlar.
- 2.A.A. Dulanazarov, O.S. Turayev, I.Dj Kurbanbayev, O.Ya. Turayev, F. N. Kushanov, M.E. Ashurov. Soya nav namunalarning fenologik fazalari bo'yicha tahlili. Academic Research in Educational Sciences Volume 4 | Issue 10 | 2023.
- 3.M.K.Hamrayeva, X.Ikromova. Surxandaryo viloyatida Soya navlarining fenologik kuzatuvlar. "Perspectives for the integration of natural sciences" Republican scientific and practical conference November 22, Toshkent 2024.
4. X.N.Atabayeva, Z.K.Yuldasheva. "Moyli ekinlar biologiyasining ilmiy asoslari va yetishtirishda innovatsion texnologiyalar" O'zR Fanlar akademiyasi Asosiy kutubxonasi. Toshkent 2019.
5. G.K.Mirsharipova, D.E.Xo'jabekova . "Soya ahamiyati, biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi" mavzusini o'qitishda ilg'or ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. "Sifatli ta'lim va interdisiplinar yondashuv: muammolar, yechimlar va hamkorlik" Xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasi. 2023-yil 25-26 may. 2184-bet.
6. Z.A.Ataeva, X.S. Samadova. "Soya o'simligi va yetishtirish texnologiyasi" International scientific-online conference. 195 bet.

